

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
DE JANEIRO

Anais da Jornada da Pós-graduação do IFRJ

ISSN 2595-1882

Resumos

Rio de Janeiro

2017

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
DE JANEIRO - IFRJ

Reitor

Paulo Roberto de Assis Passos

Pró-reitora de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação

Mira Wengert

Diretora Geral do campus Rio de Janeiro

Florinda do Nascimento Cersósimo

Anais da Jornada da Pós-graduação do IFRJ

COMISSÃO ORGANIZADORA CENTRAL

Mira Wengert - Pró-reitora de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação
Daniel Artur Pinheiro Palma - Pró-reitor Adjunto de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
Luciana Cardoso Nogueira - Diretora Geral de Pesquisa e Pós-graduação
Marcela Brandão Cunha - Coordenadora Geral de Pesquisa
Cláudia Castanheira de Figueiredo – Coordenadora de Propriedade Intelectual
Luciandra Gonçalves da Silva - Coordenadora de Programas e Projetos
Cherla Santana Matos - Assistente em Administração
Fernanda Sá Freire Lefevre - Coordenadora de Transferência de Tecnologia

COMISSÃO CIENTÍFICA

Cristiana do Couto Miranda – campus Pinheiral
Filipe Pereira M. dos Santos – campus Nilópolis
Flavia Carvalho de Souza - campus São Gonçalo
Ivan de Oliveira – campus Paracambi
José Ricardo da Silva Júnior - campus Engenheiro Paulo de Frontin
Leda Glicerio Mendonça – campus Mesquita
Marcel Álvaro de Amorim – campus São João de Meriti
Paula de Miranda Costa Maciel - campus Realengo
Paula de Miranda Costa Maciel - campus Realengo
Rafael Guimarães Botelho - campus Arraial do Cabo
Renata Santana Lorenzo Raices - campus Rio de Janeiro
Thiago Muza Aversa - campus Duque de Caxias
Wagner Franklin Balthazar - campus Volta Redonda

COMISSÃO ORGANIZADORA LOCAL

Florinda do Nascimento Cersósimo
Daniel Pais Pires Vieira
Clenilson da Silva Sousa Júnior
Renata Santana Lorenzo Raices
Luiz Antonio Rocha
Marcio Franklin Oliveira

COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO

Danyelle Christine Woyames da Silva – Jornalista
Fernanda Gomes dos Santos – Relações Públicas

Editoração

Cristiane Teixeira de Oliveira
Cláudia Castanheira de Figueiredo

APRESENTAÇÃO

A I Jornada de Pós-Graduação (JPG) aconteceu no *Campus* Rio de Janeiro, no dia 08 de junho de 2017. O evento foi simultâneo ao VI Fórum de Inovação, Tecnologia e Educação e contou com a presença de palestrantes renomados na área acadêmica, ensejando diversas atividades, tais como palestras, mesas-redondas e minicursos.

A JPG apresenta-se como uma iniciativa acadêmica da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação e constitui-se, sobretudo, na apresentação de trabalhos que visem à divulgação da produção dos pós-graduandos e egressos recentes (até 2 anos) dos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu do IFRJ, propiciando a troca de experiências e a integração entre pesquisadores e alunos. Nesse evento foram apresentados 59 trabalhos na modalidade pôster.

SUMÁRIO

1. CIÊNCIAS AGRÁRIAS

- 1.1 Desenvolvimento de programas de autocontrole e proposta de gestão estratégica em um matadouro frigorífico de aves localizado no município de Paty do Alferes – RJ
- 1.2 A pesquisa em café no IFRJ: projeto café e projeto torrefação de café
- 1.3 Utilização do estudo APPCC na garantia da qualidade da alimentação de turistas com restrições alimentares hospedados em um hotel 5 estrelas do rio de janeiro
- 1.4 Desenvolvimento e análise físico-química de um suchá contendo cardamomo e maçã com alegação de propriedades funcionais
- 1.5 Inibição de patógenos alimentares por *acinetobacter baumannii/calcoaceticus* e *enterobacter cloacae* isolados de utensílios de um lactário
- 1.6 Análise da capacidade de produção de biofilme por bactérias *psicrotóficas gram* negativas isoladas de leite e derivados orgânicos comercializados na cidade do Rio de Janeiro
- 1.7 A segurança de alimentos como vantagem competitiva na hotelaria: estudo de caso em hotel 5 estrelas no Rio de Janeiro
- 1.8 Caracterização dos manipuladores de alimentos que atuam em *food trucks* localizados na zona norte do Rio de Janeiro
- 1.9 Elaboração de material instrucional em boas práticas para treinamento de manipuladores de alimentos
- 1.10 Desenvolvimento de uma pasta de grãos de soja, sabor tomate seco adicionada de *frutooligossacarídeos* (FOS) e enriquecida com cálcio: parâmetros físico-químicos e comportamento reológico

2. CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

- 2.1 A participação dos alunos na construção de histórias em quadrinhos para fixação do conteúdo de química ministrada no 9º ano do ensino fundamental
- 2.2 Ensino integrado de fotossíntese: jogo “plantas famintas”

Anais da Jornada da Pós-graduação do IFRJ

- 2.3 Educação ambiental e a pós-graduação: uma análise da perspectiva da EA inserida nas produções do curso de especialização em ensino de ciências e matemática do IFRJ
- 2.4 A pesquisa em ensino de ciências através do ensino por investigação: um panorama dos trabalhos apresentados no IX ENPEC (2013)
- 2.5 Estudo da população de *brachidontes exustus* (linné, 1758) (*bivalvia, mytilidae*) em um costão rochoso na praia do pontal, em Arraial do Cabo – RJ
- 2.6 Diagnóstico dos viveiros de mudas nativas dos municípios da região dos lagos associados ao parque estadual da costa do Sol-RJ
- 2.7 Avaliação do potencial surfactante de substância secretada por *staphylococcus lugdunensis* de morfologia colonial rugosa
- 2.8 *Staphylococcus lugdunensis* de morfologia colonial rugosa com alta capacidade invasiva: análise de secretoma e estudo da cinética de adesão e invasão em células epiteliais pulmonares
- 2.9 Uma *webquest* para aperfeiçoar conhecimentos sobre o *aedes aegypti*
- 2.10 Sistemas de gestão de segurança do trabalho e gestão ambiental em universidades: um estudo de caso
- 2.11 A sobrevivência das células infectadas *pelotrypanosoma cruzi* mediada por galectina-3 é dependente da sinalização de BAX, BCL-2 e PARP e envolve sua translocação núcleo-citoplasma, inibindo a via intrínseca do apoptose e estimulando as vias de sobrevivência
- 2.12 Desenvolvimento da técnica de PCR em tempo real para quantificação da carga parasitária em *hamster* dourado (*mesocricetus auratus*) infectado com *leishmania infantum*
- 2.13 Pokemon Go como organizador prévio
- 2.14 Considerações preliminares sobre educação ambiental no contexto da gestão empresarial

3. CIÊNCIAS DA SAÚDE

- 3.1 Avaliação da rotulagem de pães quanto às informações obrigatórias

- 3.2 Proposta de documentação para gerenciamento de lactário institucional localizado no município de Niterói - Rio de Janeiro: um estudo de caso

4. CIÊNCIAS HUMANAS

- 4.1 Oficina pedagógica: um espaço para aprendizagem e reflexões sobre a metodologia estudo de casos
- 4.2 Museu ciência e vida e sua contribuição para as práticas educativas: a exposição evolução e natureza tropical
- 4.3 A presença de temas científicos contemporâneos no portal g1: um estudo preliminar
- 4.4 Por uma pedagogia de colonial através da interculturalidade crítica: reflexões e novas ações de educação étnico-racial, a partir da formação continuada de professores de educação infantil
- 4.5 A divulgação científica como prática pedagógica na formação de estudantes de pedagogia da UFRJ
- 4.6 Formação de professores de ciências da natureza: estudando a Semana Nacional De Ciência E Tecnologia
- 4.7 Reserva de vagas no IFRJ: um estudo sobre o desempenho dos estudantes do curso Técnico em Química do *campus* Duque de Caxias
- 4.8 Um estudo sobre a divulgação científica na geografia: o caso da revista conhecimento prático
- 4.9 Questões étnico raciais e evasão escolar: uma breve análise
- 4.10 Divulgação e ensino de geografia: um estudo bibliográfico
- 4.11 Divulgarizando a ciência através da literatura: uma proposta paradidática a partir do capítulo um sinal no espaço das cosmicômicas de Ítalo Calvino
- 4.12 Fabricação da cachaça como proposta de sequências didáticas para o ensino de química no nono ano do ensino fundamental
- 4.13 Geografando no bairro – Freguesia de Jacarepaguá: o espaço geográfico como ferramenta de divulgação científica
- 4.14 A consciência ambiental para além dos muros da escola: como a educação ambiental interferiu nessa construção nas últimas décadas?

Anais da Jornada da Pós-graduação do IFRJ

- 4.15 O projeto integrador e a formação do aluno na educação de jovens e adultos
- 4.16 Memória e resistência: ressignificando e vizibilizando narrativas com pescadores e pescadoras tradicionais de Arraial do Cabo – RJ
- 4.17 Homem, negro, homossexual: considerações sobre violência simbólica e hierarquização da existência social
- 4.18 O estado da arte das pesquisas em ensino sobre a relação entre Vigotski e o ensino não formal
- 4.19 A relação ciência e arte e a exposição neurosensações
- 4.20 Contação de histórias: um caminho para a divulgação científica
- 4.21 Elaboração do jogo "microamigos" como estratégia problematizadora do tema microbiota para o ensino fundamental
- 4.22 Mochila científica: brincadeira é coisa séria

5. CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

- 5.1 A questão da interatividade nos museus e centros de ciências
- 5.2 O turismo como instrumento de salvaguarda do patrimônio da comunidade tradicional salineira do caminho do sal – RJ
- 5.3 Biblioteca como espaço de divulgação científica: primeiros passos de uma pesquisa

6. CIÊNCIAS AMBIENTAIS

- 6.1 Avaliação do sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos nos municípios de Arraial do Cabo e Cabo Frio/RJ e sua adequação aos princípios e normas da política nacional de resíduos sólidos (lei nº 12.305/10)
- 6.2 Avaliação do gerenciamento de resíduos sólidos no município de Mesquita/RJ: dificuldades e perspectivas de atendimento à política nacional de resíduos sólidos (lei nº 12.305/2010)
- 6.3 Educação ambiental crítica e espaços de vulnerabilidade: estudo de caso no Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos do Gericinó/ rj

- 6.4 Análise do histórico de impactos ambientais na Laguna de Araruama: uma relação com a evolução da legislação ambiental para proposição de um sistema de gestão ambiental

7. Linguística, Letras e Artes

- 7.1 Divulgação científica, ciência e arte em uma linguagem cinematográfica
- 7.2 A tragédia de Mariana divulgada por uma revista de saúde
- 7.3 Nei Lopes e a construção da literatura afro brasileira
- 7.4 História e filosofia da ciência e ensino de ciências: análise de propostas didáticas sugeridas em pesquisas

45 - A RELAÇÃO CIÊNCIA E ARTE E A EXPOSIÇÃO NEUROSENSAÇÕES

Thalles Yvson Alves de Souza

Especialista em Educação e Divulgação Científica –IFRJ

Programa de Pós-Graduação *Latu Sensu* em Educação e Divulgação Científica IFRJ

Departamento de Artes – ICHS – UFRRJ

tyvson@hotmail.com

Grazielle Pereira Rodrigues

Doutora em Biofísica – UFRJ

Programa de Pós-Graduação *Latu Sensu* em Educação e Divulgação Científica IFRJ

grazielle.pereira@ifrj.edu.br

DOI: 10.5281/zenodo.13824205

Resumo: Os museus e centros de ciência, a partir do século XX, tornam-se locais mais interativos, propagando e divulgando conhecimentos. Seus módulos expositivos são capazes de atrair a curiosidade do visitante através de linguagens artísticas e das esculturas, levando o conceito científico a experiências sensíveis, despertando no sujeito interesse pela Ciência. Este trabalho tem como objetivo observar as interações de estudantes do curso de Licenciatura em Arte da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro na Exposição “*NeuroSensações*” do Espaço Ciência InterAtiva, bem como investigar se a visita contribuiu para promoção do interesse dos alunos pela temática da exposição. A observação não participante foi utilizada para a coleta de dados. Como resultados, vimos que o estudante estabeleceu uma interação frente aos módulos, ficando evidente seu aproveitamento, contentamento na visitação, sensibilização e conseqüentemente, seu entendimento.

Palavras-chave: interatividade; ciência e arte; educação não-formal

Introdução: Os Museus e Centros de Ciências vêm afirmando seu papel de divulgador de conhecimento para a sociedade. A partir do século XX, quando surge a terceira geração de museus, indicando que o conhecimento toma o lugar do objeto, colocando a importância na comunicação das ideias e o conceito científico frente à contemplação do elemento, as exposições tornam-se interativas com os aparatos e com maior ênfase na ciência e tecnologia (C&T) contemporânea, originando os *Science Centers*, espaços museais mais interativos e dinâmicos. Estes museus e centros de ciências se preocupam com a transmissão de ideias de maneira participativa. O principal objetivo é a educação pública declaradamente.” (MCMANUS, 1992, p.163, tradução nossa).

Anais da Jornada da Pós-graduação do IFRJ

Atualmente, os centros e museus de ciências são locais cuja comunicação tem como premissa a construção de modelos científicos e módulos expositivos interativos, que atraíam os olhares e agucem a curiosidade dos visitantes. Dessa maneira, vêm em busca de um conhecimento científico além da educação formal, como também busca o diálogo entre a arte e a ciência como ferramenta pedagógica para o ensino das representações acadêmicas.

Para a autora o “meio de transmissão de informação da educação informal nos ambientes de Museus e Centros de Ciências é feita usualmente pela comunicação tridimensional ou pelo módulo expositivo manipulável” (MCMANUS, 2009, p 54). Nas Artes Visuais, a representação da realidade acompanha a prática cotidiana do artista, não importando qual movimento artístico a que ele pertença, seu estilo, suas referências e qual suporte se utiliza para construção de sua obra de arte. Nesta questão, o suporte onde deposita todo pensamento é basicamente de dois formatos: o bidimensional que usa as dimensões altura e largura e o tridimensional que usa a altura, largura e a profundidade (ARNHEIM, 2002).

Visto que desde muito antes da criação da Perspectiva no Renascimento, onde o pintor começou a representar o real mudando a concepção espacial, o diálogo entre a Ciência e a Arte vem estabelecendo interpretações do universo com semelhanças, mas, usando linguagens distintas (REIS, GUERRA e BRAGA, 2006). A possibilidade de aproximação das duas áreas de conhecimento, alimenta a curiosidade do expectador, leva a sensibilidade e aguça o aprendizado.

Quando os Museus e Centros de Ciências criam em seus espaços, ambientes interativos, levantam questões relacionadas ao processo de aprendizagem, entendendo que não se deve olhar para estes espaços como uma extensão da educação formal, haja vista que a avaliação não é o objeto principal e justifica que estes locais podem ser equipados “uma série de módulos expositivos manipuláveis, expressamente construídos, muitas vezes não relacionados entre si, que evocam expressões de fascinação, prazer estético e reverência” (MCMANUS, 2009, p. 56).

Visão também compartilhada com Wagensberg (2006) que não vê restrições dentro dos Museus e Centros de Ciências para lecionar, informar, instruir. Entende que dentro destes locais acaba sendo inevitável à aprendizagem, mas, para qualquer um destes objetos, que estão expostos, existe uma outra mídia que articula e desenvolve melhor “utilizando objetos e fenômenos reais”. (WAGENSBERG, 2006, p. 27, tradução nossa)

A ciência e a arte são duas áreas de conhecimento que podem se influenciar mutuamente. Participar da concepção da arte é um ótimo exercício para qualquer cientista por ampliar as ideias dentro do método científico, do mesmo modo que não há limite sobre as complexidades que podem inspirar um artista, pois a ciência é uma fonte muito rica, servir a ciência é um bom exercício para qualquer artista (WAGENSBERG, 2006)

Uma vez que a Arte pode estabelecer emoções científicas e o “Museu de Ciência moderno deve favorecer uma profusão de estímulos baseados nos objetos e fenômenos da realidade” (WAGENSBERG, 2006, p. 36), o autor estabelece três categorias de interatividade que ocorrem no ambiente museal para classificar estes objetos em: interatividade manual (*hands on*); interatividade mental (*minds on*) e a interatividade cultural (*heart on*).

Objetivo: Este trabalho tem como objetivo observar as interações de estudantes do curso de Licenciatura em Arte da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro na Exposição “*NeuroSensações*” do Espaço Ciência InterAtiva, assim como investigar as possibilidades de compreensão acerca da temática da exposição.

Anais da Jornada da Pós-graduação do IFRJ

Metodologia: A exposição científica escolhida para a coleta de dados chama-se NeuroSensações, está abrigada no Espaço de Ciência Iterativa – ECI, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRJ, *campus* Mesquita, localizado na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Tem como foco principal divulgar questões relativos ao sistema nervoso central e periférico a partir do tema mente e memória; os sentidos do corpo humano; ilusões visuais; percepção. Nos diversos módulos interativos, há objetos e instrumentos científicos que compõem a exposição. Os módulos da exposição são: o Sistema Nervoso (Figura 1) (Figura 2); Audição (Figura 3); Sistema Sensorial Somático (figura 4); Gustação (Figura 5); Olfato (Figura 6) que foram concebidos com objetos de características aplicadas às Esculturas Científicas.

- **Sistema Nervoso:** módulo composto por uma bancada onde se acomoda um encéfalo de cerca 1,00 metro de diâmetro aproximadamente. Em cada face desta bancada há uma descrição de cada área de atuação cerebral dentro dos sentidos humanos e um botão que ilumina a área descrita, dois microscópios contendo células cerebrais e um grande par de neurônios de cerca de 3,50 metros fixado acima da cabeça do expectador dão uma noção muito ampliada do momento das sinapses.

Figura 1 – Encéfalo

Figura 2 – Neurônios

Fonte: Espaço de Ciência InterAtiva – ECI – IFRJ Campus Mesquita – RJ

Fotografia: Thalles Yvson

- **Audição:** neste módulo, há um instrumento musical que exemplifica as ondas sonoras, um relevo da parte interna do aparelho auditivo, revelando todos seus detalhes com a parte externa – a orelha – um invólucro expositivo com os três ossículos em tamanho real, e um monitor com *headphones* transmitindo vídeos

Anais da Jornada da Pós-graduação do IFRJ

Figura 3 – Audição

Fonte: Espaço de Ciência InterAtiva – ECI – IFRJ Campus Mesquita – RJ
Fotografia: Thalles Yvson

- **Sistema Sensorial Somático:** módulo com caixa sensorial para ativar o tato, modelo científico de corte da pele e a escultura do Homúnculo de *Penfield* que é a personificação do acúmulo de terminações sensoriais no nosso corpo. As formas desproporcionais identificam onde há mais terminações nervosas pelo corpo.

Figura 4 – Homúnculo

Fonte: Espaço de Ciência InterAtiva – ECI – IFRJ Campus Mesquita – RJ
Fotografia: Thalles Yvson

- **Gustação:** módulo com apenas uma Escultura em relevo de uma boca em tamanho ampliado, com sua língua projetada para fora, suas papilas gustativas, pequenas saliências que captam as sensações de sabores foram evidenciadas para ficarem mais visíveis e um espelho para que o expectador possa identificar suas papilas.

Figura 5 – Gustação

Anais da Jornada da Pós-graduação do IFRJ

Fonte: Espaço de Ciência InterAtiva – ECI – IFRJ Campus Mesquita – RJ

Fotografia: Thalles Yvson

- **Olfato:** módulo composto com uma Escultura em relevo de uma cabeça em tamanho natural de perfil, há uma ligação para exemplificar a ligação da respiração entre a boca e o nariz, a parte externa da cabeça, se abre mostrando a anatomia da estrutura da respiração. Ao lado, nove potes com aromas diversos para que o espectador possa identificá-lo.

Figura 6 – Olfato

Fonte: Espaço de Ciência InterAtiva – ECI – IFRJ Campus Mesquita – RJ

Fotografia: Thalles Yvson

Participaram da investigação, 15 estudantes do curso de Licenciatura em Belas Artes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ, voltado para a formação do professor de Artes Visuais, os quais terão atuação na educação básica.

Para a coleta de dados foi utilizado neste caso, a observação não participante (ANGROSINO, 2009). Vale destacar que este estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRJ, sob CAAE número: 57541916.5.0000.5268.

Observamos o comportamento e a interação com os módulos presentes na exposição por meio de gravações das conversas e filmagens durante a visita (RODRIGUES e AFONSO, 2015). As imagens e os diálogos foram gerados a partir de cinco câmeras de vídeo em pontos distintos da exposição direcionadas de modo que captassem o máximo de interação dos alunos com os módulos. Duas câmeras ficaram acima da linha da cabeça, uma posicionada para os módulos Gustação e Olfato, a outra posicionada para o Encéfalo; uma câmera na parte superior do módulo Gustação; no módulo Audição com posição frontal e por fim uma captando as imagens do Sistema Nervoso posicionada dentro da escultura do neurônio.

Todos os alunos, foram recebidos pelos mediadores da exposição que direcionaram o mecanismo da visita. O primeiro momento, ficaram à vontade pelo espaço expositivo, em torno de 20 minutos, tempo para acessarem os módulos expositivos onde estavam instalados os dispositivos de gravação de som e vídeo ocultos para uma captação satisfatória dos diálogos. Após este tempo, no segundo momento, os mediadores reagruparam os visitantes para dar início ao circuito, fazendo todo o percurso orientado, por todos os módulos.

Anais da Jornada da Pós-graduação do IFRJ

Resultados: A observação não participante foi iniciada quando os alunos chegaram ao espaço expositivo do ECI. Foram se aproximando e olhando os módulos de modo lento, com uma certa desconfiança sempre com os braços posicionados para trás do corpo, como se receassem uma ação negativa dos mediadores. Eles leram as informações contidas nos expositores, mas raramente ousaram encostar ou manipular alguma parte do módulo.

Figura 7 e 8 – Visita monitorada

Fonte: Espaço de Ciência InterAtiva – ECI IFRJ *Campus* Mesquita – RJ

Fotografia: captura de vídeo de Thalles Yvson

Quando aparecem em dupla, na maioria das vezes, são mais corajosos para o toque, como se um fosse apoiar o outro na decisão de encostar nos objetos expostos. Quando há o contato, esboçam contentamento, sorriem e aumentam o tom da voz. O recorte do diálogo seguiu por outras duplas na interação com o módulo:

LS: Pode tocar?

EG: Pode sim! ...Cuidado! ...Devagar!

LS: vamos sair daqui! (risos)

Figura 9 e 10 – Visita monitorada

Fonte: Espaço de Ciência InterAtiva – ECI IFRJ *Campus* Mesquita – RJ

Anais da Jornada da Pós-graduação do IFRJ

Fotografia: captura de video de Thalles Yvson

Em alguns momentos, reuniram-se em três ou quatro frente ao módulo, apontaram detalhes que remetem a sua área de estudo, tentaram descobrir a funcionalidade, mas observaram os elementos artísticos como forma, cor, proporção, textura. À medida que um aluno começou a esmiuçar os detalhes do objeto aproximaram-se mais alunos para observar o que acontecia e por consequência interagira:

DN: viu isso aqui? (abre devagar)
JVS: não
DN: olha a textura, é diferente!
JVS: É para abrir?
DN: Essa parte tá errada, aqui ó
LSS: A proporção? Olha a proporção ai!
LS: Boa garoto!
LSS: Muito bem!

Figura 11 e 12 – Visita monitorada

Fonte: Espaço de Ciência InterAtiva – ECI IFRJ *Campus* Mesquita – RJ

Fotografia: captura de video de Thalles Yvson

Uma característica deste grupo é que a maioria das interações foi buscando um entendimento do módulo como um todo: olham, observam, contemplam, buscam as informações nos *displays* e manipulam até entenderem o mecanismo do objeto. Somente após essas etapas partem para outro módulo, quando não chegavam a uma conclusão razoável, criavam hipóteses, liam novamente e interagiram até conseguirem algum entendimento.

HM: como você fez?
JVS: aqui é só ler, tá vendo!
HM :não é assim, não
JVS: tá escrito aqui
HM: ... agora entendi!

Conclusão: Os ambientes não formais de educação, fornece ao expectador estímulos e as probabilidades de interação, valorizam as emoções, ampliando o entendimento para a ciência e consequentemente para a arte.

As emoções através dos objetos e fenômenos da realidade pontuada por Wagensberg (2005; 2006) além das categorias de interatividade que o autor estabelece torna a experiência museal um ato mais humano, mas quando há a troca com a mediação, esta experiência potencializa também os questionamentos, que permitem outros caminhos de produção de conhecimento.

A visita ao Espaço Ciência InterAtiva proporcionou a estes estudantes uma possibilidade a mais para o ensino de Arte. Ao interagirem com este espaço de educação não formal, viram que a interdisciplinaridade por meio do diálogo entre ciência e arte é possível, prazerosa e é plausível popularizar o conhecimento científico pela linguagem artística. A

Anais da Jornada da Pós-graduação do IFRJ

interatividade os sensibilizaram, facilitando o entendimento e adquirindo o conhecimento. Importa destacar que apesar do nível de interatividade observado, não foi possível mensurar o grau de conhecimento adquirido. Todavia pode-se inferir que o momento em que estiveram no ECI, muitos ali em sua primeira visita, experimentaram sensações distintas.

De um modo geral, verifica-se que este estudo abre a possibilidade de um espaço de educação não formal permitir ao estudante de arte refletir a respeito da sua formação e de sua prática enquanto futuros professores.

Referências:

AGROSINO, Michael. **Etnografia e Observação Participante**. Porto Alegre: Editora Artmed, 2009, 138p;

ARNHEIM, Rudolf. **Arte e Percepção Visual**: uma psicologia da visão criadora. São Paulo: Editora Pioneira, 2002 503p;

MCMANUS, Paulette M. **Topics in Museums and Science Education**. Studies in Science Education, n. 20, p. 157-182, 1992;

_____. **Uma palavra em seu ouvido... o que você quer dizer quando fala, ou pensa a respeito de Educação (formal e informal), Aprendizagem e interação** in MARANDINO, Martha; ALMEIDA, Adriana Mortara; VALENTE, Maria Esther Alvarez (org) **Museu: lugar do público**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2009 p.: 47-62;

REIS, José Claudio; GUERRA, Andreia; BRAGA, Marco. **Ciência e arte: relações improváveis?**. História, Ciências. Saúde-Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 13, suplemento. p. 71-87, 2006;

RODRIGUES, Francisco H.; AFONSO, Ana Sofia. **Partilhar para Aprender: um estudo sobre as Interações dos alunos de Ótica de Um Museu de Ciência**. Revista Alexandria Vol 8 n. 3, 2015, p 253-273;

WAGENSBERG, Jorge. **The 'total' museum, a tool for social change**. História, Ciências e Saúde: Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 12 supl., p.309-322, 2005. Museu e Ciência: 4º Congresso Mundial de Museus e Centros de Ciência;

_____. **Cosmocaixa El Museo Total por Conversación entre Arquitectos y Museólogos**. Barcelona, Editora Sacyr, 2006, 320 p.